

O'ZBEKISTONDA BOLALAR DAVOLASH-DIAGNOSTIKA MUASSASALARINING INNOVATSION LANDSHAFT ARXITEKTURASI LOYIHALARINI SHAKLLANTIRISH

Rahmanova Mansura Bahtiyrovna

“Архитектуральный ландшафт” кафедраси катта ўқитувчиси

Муродкулова Гулинисо Шерзодовна

201-арх гуруҳ талабаси

(Самарқанд Давлат архитектура ва қурилиш университети)

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekistonda bugungi kundagi ekologik vaziyat va uning yechimi bilan bog'liq jarayonlar va bu borada amalga oshirilayotgan tadbirlar haqida ma'lumot berilgan. O'zbekistonda bolalar uchun ekologik vaziyat va uning yechimi bilan bog'liq jarayonlar va bu borada amalga oshirilayotgan tadbirlar o'tkazish. Mamlakatimizda davolash muassasasi nafaqat oddiy kurort, balki haqiqiy dunyo markazini shakllantirishdan iborat. Eng muhimi shundaki, bolalar davolash-diagnostika muassasasida innovatsion landshaft dizayni loyihalarini shakllantirish va qulay iqlim sharoitini yaratish. Bularning barchasi bolalar organizmi faoliyatida yo'qolgan funksiyalarni, uning asosiy sog'lom muvozanatini tiklashga imkon beradi va bolalarga juda ko'p ijobiy his-tuyg'ular, quvonch va haqiqiy dam olishni ta'minlash to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: arxitektura, dizayn, innovatsion loyiha, kurort, davolash-diagnostika, muassasa, ijobiy, mineral shifobaxsh, profilaktika, avtoturargoh, bolalar sanatoriyasi, Wi-fi.

Kirish. Shaharsozlik va ekologiya O'zbekistonda shaharsozlik atrof-muhitni muhofaza qilish, fuqarolarni tabiiy va texnogen holatlardan saqlash hamda aholi salomatligini muhofaza qilish masalalari bilan uzviy bog'liq holda mamlakatimiz ko'cha va xiyobonlarni ko'kalamzorlashtirish va innovatsion loyiha-takliflar asosida landshaft dizaynini amalga oshirilmogda. Bu O'zbekiston Respublikasining Shaharsozlik kodeksida ham mustahkamlab qo'yilgan. Ma'lumki, qurilishlarning salbiy ta'siri uning barcha bosqichlarida – qurilish materiallarini olishdan tortib tayyor ob'ektlardan foydalanishgacha ro'y berishi mumkin. Qolaversa, dunyo miqyosida tuproq qazish ishlari va qurilish materiallari qoldiqlari ko'rinishidagi qattiq chiqindilar hajmi yildan yilga oshib bormogda.

Davlatimiz rahbarining o'z ma'ruzalarida «Mamlakatimizda demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini rivojlantirish kontsepsiyasi»ga bag'ishlangan ma'ruzasida qonun ijodkorlari oldidagi muhim masalalar haqida so'z ketganda sog'liqni saqlash, atrof-muhitni muhofaza qilish, muhim davlat dasturlarini amalga oshirishda nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirokining huquqiy asosini yaratish, atrof-muhitni himoya qilishni ta'minlash borasida nodavlat notijorat tashkilotlar hamda jamoatchilikning roli va o'rnini belgilashga qaratilgan «Ekologik nazorat to'g'risida»gi qonun loyihasini ishlab chiqish dolzarb ekanini alohida qayd etilgan. Bu esa atrof-muhit muhofazasi nafaqat davlat yoki jamiyatning, balki har bir shaxsning vazifasi ekanini asoslab beradi.

Bugun atrof-muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini himoyalash, ekologik xavfsizlikni ta'minlash muammolarini hal etish jarayoniga jamiyatning turli qatlamlarini keng jalb etish orqali ekologik nazorat tizimini bosqichma-bosqich joriy etish bo'yicha samarali huquqiy mexanizmni shakllantirish va takomillashtirish muhim vazifalardan biriga aylanmogda. Atrof tabiiy muhitni muhofaza qilish, aholi salomatligini saqlash va qonunchilikni (ma'muriy, fuqarolik, jinoiy va boshqa) ekologiyalashtirish sohasida maxsus qonunchilik hujjatlari tizimini rivojlantirishni davr taqozo etmogda.

Ekologik munosabatlarni huquqiy tartibga solishda bo'shliq qoldirmaslik, ekologik qonunchilik me'yorlari va talablarini amalga oshirish mexanizmini shakllantirish, sohaga doir qonunchilikni xalqaro turdosh hujjatlar bilan uyg'unlashtirish, atrof-muhitni muhofazalash, undan oqilona foydalanish, aholi salomatligini himoya qilish sohasidagi xalqaro huquq hujjatlariga qo'shilish, ratifikatsiya va milliy qonunchilikka implementatsiya qilish, ekologik qonunchilikning so'zsiz ijro etilishini ta'minlash bo'yicha nazorat-tahlil faoliyatini yuritish, qurilish sohasi hamda tabiat o'rtasidagi o'zaro muvozanatni ta'minlash muhim omillardan sanaladi.

Dunyo bo'ylab landshaft arxitekturaning shakllantirishda zamonaviy shaharlarda ko'cha va xiyobonlarda vertikal ko'klamzorlashtirish loyihasini yuqori darajada yuksaltirish, shahar va qishloqlarimiz qiyofasini o'zgartirish, xalqimiz turmush farovonligini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan uzoqni ko'zlovchi bunyodkorlik ishlarining amaliy ifodasini rivojlantirishdan iborat.

Izchil davom ettirilayotgan bunday xayrli ishlar xalqimizning hech kimdan kam bo'lmay yashashi, munosib hayot kechirishiga xizmat qiladi. Qurilish ishlab chiqarishi ko'plab miqdorda yer ostidan ochiq usulda qazib olinadigan tosh, qum, tuproq, ohak, sement va boshqa resurslarni sarf etadiki, bu tuproqqa, o'simlik va hayvonot dunyosiga katta zarar yetkazadi. Qurilish materiallari, buyum va detallarini ishlab chiqarish chang, quruq, zararli gazlar ajralib chiqishi bilan bog'liq bo'lib, bu atmosfera havosining ifloslanishiga olib keladi, ayni paytda inson salomatligiga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Keyingi yillarda shahar yo'l bo'ylari, istirohat bog'lari, xiyobon va ko'p qavatli uylar atrofni landshaft loyihasini shakllantirish, manzarali va igna bargli daraxt hamda gul ko'chatlarini zamonaviy landshaft loyiha asosida ekilishi shahar qiyofasiga yanada oroyish berib turadi. Zamonaviy shaharlar tabiiy hududlarni shu qadar tez egallaydiki, hokimiyat va me'morlar foydali hududlarni egallamay turib, yashil megapolislar haqida jiddiy o'ylay boshladilar. Uylarning fasadlarini vertikal bog'larga aylantirish uchun yechim topildi. Ba'zi megapolislarda siz allaqachon osmono'par binolarni topishingiz mumkin, ularning devorlari yam-yashil bilan qoplangan. Va bu nafaqat atrofdagi makonni bezash uchun amalga oshiriladi. Binolarning vertikal devorlari va tomlariga joylashtirish orqali havo sifati ham yaxshilanadi va inshootlarning o'zida energiya samaradorligi va mikroiklim sezilarli darajada oshadi.

Yerlarni qazishda qorishmalar komponenti sifatida suvoq va bog'lovchi modda qorishmalarida, texnologik qurilmalarni sovitish tizimida hamda boshqa barcha jarayonlarda suvdan keng foydalanishni inobatga olish lozim. Ayrim hollarda ishlatib bo'lingan ifloslangan suvlar suv havzalariga oqizib

yuboriladi, natijada havzalar ham ifloslanadi. Bundan tashqari, bino va inshootlar qurilishi joylardagi gidrologik rejimning o'zgarishiga turtki bo'ladi.

Noqulay sharoitlarda esa grunt qatlamlarining siljishi, suv arteriyalarining yo'nalishi va tezligi o'zgarishi kuzatilishi mumkin. Bu ayniqsa, cho'kuvchan gruntli hududlarda xavfli tus oladi. Mutaxassislarining hisob-kitobiga ko'ra, dunyo bo'yicha qurilishlar uchun yiliga 50 million kub metr yog'och talab etiladi. Qurilishlar o'simlik dunyosiga hamda yerdagi o'simlik qatlamiga ham o'z ta'sirini o'tkazmay qolmaydi. Ko'p hollarda, hatto zamonaviy loyihalarda ham o'simlik va hayvonot dunyosini muhofaza qilish chora-tadbirlari ko'rilmadan ob'ektlarni rejalashtirish, joylashtirish natijasida nafaqat o'simlik dunyosiga, balki hayvonot dunyosiga ham zarar yetkazilmoqda. Boisi, ko'plab qushlar asosan baland daraxtlarda jon saqlaydi. Yana bir muammo tuproqqa bosim o'tkazilishi bilan bog'liqdir. Baland binolar og'irligi oqibatida yerning yuqori jinslari siqiladi (50 metrgacha chuqurlikda).

Shuningdek, hosildor tuproq qatlamiga ham jiddiy zarar etadi. Qurilish ob'ektlarini loyihalashtirishda mo'ljallanayotgan ob'ektning atrof-muhitda qanday ta'sir etishigina emas balki, uning keyinchalik faoliyat ko'rsatishini va lozim bo'lganda buzilishi ham ko'zda tutilishi darkor. Eng asosiysi, inson bilan atrof-muhitning uzviy bog'liqligini unutmaslik darkor. Tabiat muvozanatini ta'minlash, qurilishlar natijasida atrof tabiiy muhit ifloslanishining oldini olish, flora va faunani saqlab qolish, joylarning barqaror rivojlanishini hisobga olib, tabiat va qurilish ob'ektining o'zaro ta'sirini ekologiyalashtirish usullarini ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shuningdek, urboekologik, me'moriy-ekologik va qurilish ekologiyasi vositalari yordamida yashash joylari bilan tabiiy muhit o'rtasidagi ekologik muvozanatni saqlash maqsadida barqaror loyihalash va qurish, shaharlarni, alohida bino hamda inshootlarni ekologik rekonstruksiyalash, barcha resurslarni tejash, ulardan barqaror foydalanish, qayta tiklanadigan energiya manbalaridan keng foydalanish, chiqindilarni qisqartirish, atrof tabiiy muhitga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi ob'ektlarni ekologik-iqtisodiy monitoring yordamida o'z vaqtida aniqlash, tegishli qarorlar qabul qilish qurilish sohasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash borasidagi eng muhim tadbirlar sirasiga kiradi. Bu o'rinda qurilish ishlab chiqarishining ekologik madaniyatini sezilarli darajada yuksaltirish zarurati yuzaga keladi. Bu albatta, nafaqat quruvchilarga, balki qurilish buyurtmachilariga, loyihachilar va davlat nazorat organlariga ham bog'liq bo'ladi. Rejalashtirish va qurilish loyihalarida atmosfera havosini qurilish hamda transport vositalaridan chiqariladigan zararli chiqarilmalardan muhofazalash tadbirlari, suv havzalari, tuproqni muhofazalash, shovqinni, tebranishlarni va elektromagnit nurlanishlar darajasini kamaytirish choralari, sanitar gigiyenik sharoitlarni yaxshilash tadbirlari o'z aksini topgan bo'lishi darkor. Bino va inshootlarni buzishda ham tabiatni muhofaza qilish chora-tadbirlari ko'rinishi shart. \

Boshqacha aytganda, ifloslangan qurilish maydonchasiga mas'ul bo'lgan tashkilotning maydonni tozalamay tark etishiga yo'l qo'yilmaydi. Qisqacha aytganda, tabiatni muhofaza qilish ishlari maydonchada yoki trassada qurilish tashkiloti ishga kirishidan biroz avvalroq boshlanishi kerak bo'ladi. Atrof tabiiy muhitga va aholi salomatligiga yetkazilishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlar, ekologik noqulayliklarning oldini olishda hamda har qanday xo'jalik faoliyatini yuritish yuzasidan qarorlar qabul qilishda albatta, ekologik ekspertiza hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Ekologik ekspertiza ob'ekti sifatida qaralayotgan loyihalarga baho berishda atrof-muhit barqarorligi, aholining salomatligi va hayotiga ta'sir etuvchi omillarga alohida e'tibor ustuvorligini ko'zda tutadi. Ekologik ekspertizaning muhim tamoyillaridan biri sifatida ushbu jarayonda nodavlat notijorat tashkilotlar, jamoatchilik va fuqarolarning bevosita ishtiroki ekologik ekspertizaning ochiq-oshkora, adolatli bo'lishini ta'minlaydi.

Sanoat va qurilish sohasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun tabiat muhofazasiga oid qonunlarga qat'iy rioya qilish, arxitektura va shaharsozlikda ekologik madaniyatni yuksaltirish muhim ahamiyat kasb etadi. Ekologik me'yor va qoidalar talablariga muvofiq har qanday qurilishda bunyod etiladigan ob'ektning ekologik xavfliligidan qat'i nazar tabiatni muhofaza qilish choratadbirlarini o'tkazish talab etiladi. Ya'ni, qurilish natijasida buzilgan yerlarni albatta qayta tiklash, (rekul'tivatsiya qilish), yer, suv

havzalari va atmosferaga chiqariladigan tashlanmalarni bartaraf qilish yoki ularni tozalash, tabiiy resurslarning yo'qolishining oldini olish shular jumlasidandir.

Hosildor tuproq qatlamini qirqib olish va dov-daraxtlarning loyihada ko'zda tutilmagan tarzda qo'porilishiga yo'l qo'ymaslik, vaqtinchalik yo'llarni qurishda qishloq xo'jalik ekinlarini payhon qilmaslik tabiiy resurslar yo'qolishining oldini olishdagi muhim chora-tadbirlardir. Dov-daraxtlarni saqlab qolish alohida e'tiborga molik masalalardan sanaladi. Boisi, daraxtlarning ko'zda tutilmagan tarzda kesib yuborilishi, shu tariqa qurilish ishlarining noto'g'ri yo'llar bilan olib borilishi natijasida tabiatga katta zarar yetkazilishi hollari tez-tez uchrab turadi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkin, tarovatli shaharlarni loyihalash uchun mamlakatimiz shahar va qishloqlarda olib borilayotgan keng ko'lamdagi obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish, sug'orish tizimini qayta qurish ishlari, asfalt yo'l va yo'laklardan yog'in suvlarini tashkiliy ravishda yig'uvchi temir beton ariqchalarni qurish, hamda shaharni qattiq qurilish va maishiy chiqindilardan tozalash ishlarining puxta amalga oshirilishi shaharning ko'rkiga yanada ko'rk qo'shiladi.

Ultra zamonaviy yuqori ko'tarilishlarni yaratishda juda ommalashib borayotgan vertikal bog' loyihalari shaharlarni rivojlantirish davomida vayron bo'lgan yashil maydonlarni tiklash va ko'cha va xiyobonlarga qaratilgan. Gorizontallarda zamonaviy landshaft loyihalarini maksimallashtirish va shu bilan birga o'simliklarni yo'qotmaslik uchun me'morlar, landshaft dizaynerlari va botaniklar e'tiborini balkonlar, teraslar, tomlarga ko'chirish orqali tabiiy resurslarni yo'qotishga yordam beradigan tushunchalarni rivojlantirishga to'g'ri keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. **Mirziyoyev Sh.M.** Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. - T.: "O'zbekiston" NMIU, 2017.
2. O'zbekiston respublikasining madaniy meros obektlarini muxofaza qilish va ulardan foydalanish haqidagi Qonuni . T., 2003.
3. **Alimov U.** O'rta asrlarda Movarounnaxrdla bog'chilik xujaligi tarixi. Toshkent., 1984.
4. Elmuradovna, J. E. (2023). Scientific Recommendations on Restoration of the Historical Appearance of Anti-Register Not Preserved. *Telematique*, 22(01), 275-281.
5. Juraev, O. J., & Sh, K. L. (2021). DETERMINATION OF SORPTION ABILITY OF ACETATE CELLULOSE MEMBRANE AND POLYMER ADDITIVES. *Journal of Advanced Scientific Research (ISSN: 0976-9595)*, 1(1).
6. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.
7. Jurayev, O., & Sobirova, D. (2019). WATER SOFTENING WITH REVERSE OSMOSIS AND ULTRAFILTRATIONS. *Problems of Architecture and Construction*, 2(2), 78-80.
8. Ганчеренок, И. И., Горбачев, Н. Н., Рахимов, А. Р., & Жураев, О. Ж. (2020). Глобальные вызовы и новые модели образования для устойчивого развития. In НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: БУДУЩЕЕ И ЦЕЛИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ (pp. 176-185).
9. Ганчерёнок, И. И., Горбачёв, Н. Н., Спиридонов, В., Рахимов, А. Р., Жураев, О. Ж., & Киринович, О. А. (2021). Цифровая трансформация в строительстве: информационное моделирование/под редакцией СВ Харитончика и СИ Ахмедова. Минск-Самарканд: Изд-во СамГУ.
10. Максимчук, О. В., Якубов, К. А., Жураев, О. Ж., Борисова, Н. И., Чижо, Л. Н., Антонян, О. Н., & Соловьева, А. С. (2020). Экономика строительства и эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения: умные технологии и решения.

11. **Аскарлов Ш. Д.** Регион-город-пространства.-М., 1997.
12. **Булатов М.С.** Сады и парки Темура и Темуридов. // Маскан, 1993. №2
13. **Shirinov T.Sh., Berdimurodov A.** Amir Temurning bog‘-saroylari. Samarqand, 1996.
14. **Исламова, Д. Г., & Собирова, О.** (2017). ВОССТАНОВЛЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ И МЕТОДИКИ РЕСТАВРАЦИИ. Актуальные научные исследования в современном мире, (5-8), 13-15.
15. **Saloxiddinova, D. Z., & Zhuraev, Z. Z.** (2022). The Role and Significance of the Use of Wood Materials in the Architecture and Construction of Traditional Houses of the Indigenous Peoples of Uzbekistan. Czech Journal of Multidisciplinary Innovations, 10, 83-92
16. **Imomov, M. R.** (2023). O‘zbekiston sharoitida kichik bog‘larda qo‘llaniladigan suv dunyosi va mo‘jaz me‘moriy shakllar bo‘yicha tavsiyalar. Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali, 2(1), 144-148.
17. **Berdiqulov, J. B.** (2023). URGUT TUMANI QISHLOQLARIDA ZAMONAVIY TURARJOY ARXITEKTURASI INNOVATSION LANDSHAFTINI TASHKIL ETISH. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 101-106.
18. **Nurmuradova, Y., & Baxodirova, R.** (2020). TRADITIONAL ANCIENT BAZARS OF SAMARKAND AND TASHKENT. Интернаука, (43-2), 74-77.
19. **Bazarovna, N. Y.** (2023). O‘RTA OSIYONING TARIXIY BOZORLARI VA SAVDO BINOLARI ARXITEKTURASINI TAHLIL QILISH. ARXITEKTURA, MUHANDISLIK VA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR JURNALI, 2(1), 46-50.
20. **Bazarovna, N. Y.** (2023). Landshaft Arxitekturasida O‘simliklardan Kompozitsiya Yaratish. International Journal of Scientific Trends, 2(1), 19-22.